

Prática Pedagógica Inspirada em “Bioblitz” como Possibilidade de Inserção do Conceito de Ciência Cidadã no Ensino de Ciências

Comunicação Oral

Maxwell Luiz da Ponte¹

Palavras-chave: educação básica, formação de professores, fotografar, biodiversidade

Objetiva-se relatar uma experiência na formação inicial de professores de Ciências e Biologia voltada ao reconhecimento do conceito de Ciência Cidadã e de práticas pedagógicas para seu ensino na Educação Básica. Desenvolveu-se uma sequência didática com três momentos: atividades pré-campo, campo e pós-campo. As ações foram desenvolvidas em uma disciplina de Prática de Ensino que integra o Projeto Pedagógico (PPC) de um curso de Licenciatura em Ciências Biológicas de uma universidade pública do estado do Ceará e contou com a participação de 11 licenciandos regularmente matriculados na referida disciplina. Na atividade pré-campo, fora ministrada uma aula teórica apresentando conceitos fundamentais como “atividades práticas no ensino de Ciências”, “Ciência Cidadã” e “Educação científica”, buscando evidenciar aspectos teórico-metodológicos da ciência cidadã e de sua possível aproximação do ensino de Ciências e Biologia na Educação Básica. Na sequência, realizou-se uma atividade de campo, na qual os estudantes participaram de uma “Bioblitz” para levantamento e registro da biodiversidade urbana do campus universitário. A duração da ação foi de 2 horas. Criou-se um projeto dentro do *software* iNaturalist® para sistematizar as observações registros. Após o campo, foram analisados e discutidos os registros, em sala de aula. Na atividade pós-campo, os licenciandos produziram um *banner* e divulgaram a ação em uma Mostra Pedagógica realizada na Semana Pedagógica do curso. Evidenciou-se o potencial didático de aulas de campo inspiradas em *Bioblitz*, para registro de elementos da biodiversidade (escolar, do bairro, de uma praça, por exemplo) no ensino de Ciências e Biologia. Espera-se que os licenciandos repliquem esta prática em seu exercício profissional, fomentando esta estratégia de ensino inspirada em preceitos de Ciência Cidadã e no *Bioblitz*. Trata-se de uma abordagem embrionária do conceito de Ciência Cidadã no curso que possibilitou a proposição de uma disciplina optativa/eletiva que integrará o novo PPC do curso.

¹ Universidade Estadual do Ceará (UECE), maxwell.ponte@uece.br